

Monitoreo de un reactor de biopelícula para la producción de bioenergéticos

I. A. Juárez García^{1*}, O. Landeta Escamilla¹, N.A. Vallejo Cantú¹, A. Alvarado Lassman¹, E. S. Rosas Mendoza²

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²CONACYT-Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

*adri.jg9591@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En mercados de zonas urbanas, se generan residuos orgánicos, que contienen gran cantidad de agua, estos pueden valorizarse adecuadamente por digestión anaerobia (DA) separándolos por tratamiento mecánico en dos fracciones, una sólida y otra líquida. Por consiguiente, en este estudio se monitoreó la producción de biogás mediante DA de la fracción líquida de los residuos de frutas y verduras (FLRFV), empleando un reactor anaerobio híbrido (RAH). Se utilizaron 1.5 L de Extendsphere™ colonizado (39.75 gBiomasa) como inóculo. El volumen útil del RAH fue de 2.5 L, a temperatura de 35±2°C y pH de 6.8-7.2. La FLRFV se caracterizó por medición de pH, ST, SV, DQO_T y DQO_S, al igual que el monitoreo del RAH. Como resultado de 45 días de operación, la remoción de DQO_T fue de 47.8% y se obtuvo 0.22 L CH₄/gDQO_{rem} de rendimiento, con un volumen de producción de 5 L de biogás.

Palabras clave: Reactor anaerobio híbrido, Digestión Anaerobia, Fracción líquida, Biogás

Abstract

In markets in urban areas, organic wastes are generated, which contain a large amount of water, these can be adequately valorized by anaerobic digestion (AD) by separating them by mechanical treatment into two fractions, one solid and the other liquid. Therefore, in this study, the production of biogas by AD of the liquid fraction of fruit and vegetable waste (LFFVW) was monitored using an anaerobic hybrid reactor (AHR). 1.5 L of colonized Extendsphere™ (39.75 gBiomass) was used as inoculum. The usable volume of the AHR was 2.5 L, at temperature of 35±2°C and pH of 6.8-7.2. The LFFVW was characterized by measuring pH, TS, VS, τ COD and s COD, as well as monitoring the AHR. As a result of 45 days of operation, the τ COD removal was 47.8% and 0.22 L CH₄/gDQO_{rem} yield was obtained, with a production volume of 5 L of biogas.

Key words: Anaerobic Hybrid Reactor, Anaerobic Digestion, Liquid Fraction, Biogas

Introducción

La producción de biogás es el fin de una serie de procesos que son realizados en condiciones anaerobias por consorcios microbianos [1], por lo que considerar la composición del material a utilizar como insumo es de gran importancia, ya que éste aporta los nutrientes para el metabolismo de los microorganismos participantes [2]. Actualmente, los sustratos utilizados en este proceso comprenden los campos de cultivos energéticos: residuos agrícolas, residuos orgánicos secundarios derivados de procesos industriales, desechos sólidos y aguas residuales. Los residuos de origen agrícola por su naturaleza se generan en el campo, lo que favorece en muchas ocasiones su procesamiento en digestores a pequeña escala [3]. Sin embargo, en zonas urbanas mediante el comercio de verduras

y frutas en los mercados, se generan residuos agrícolas que poseen un elevado contenido de material orgánico y agua, lo que es posible identificar como la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) [4].

El Mercado Municipal Emiliano Zapata ubicado en Orizaba, Veracruz, es un principal generador de RSU, los que están conformados en un 84.17% de residuos de origen agrícola que se reconocen como la fracción orgánica y el 15.83% faltante pertenece a los residuos sólidos inorgánicos y residuos sólidos orgánicos de biodegradabilidad compleja [5]. Como se ha mencionado antes, esta fracción orgánica de los RSU posee diferentes tamaños de partículas y un alto contenido de líquido, por lo que emplear un pretratamiento mecánico antes del proceso de DA [6,7] hace que sea conveniente separar estos desechos en fracciones líquidas y sólidas, con la finalidad de tratar adecuadamente cada una de las partes. La separación se ejecuta en el siguiente orden: 1) La separación manual de los residuos inorgánicos u orgánicos con biodegradabilidad compleja de la fracción orgánica aprovechable, es decir, los residuos de origen agrícola, 2) Una reducción de tamaño por trituración en molino, 3) La dilución 1:1 del material orgánico y 4) Una filtración para separar la parte orgánica sólida y obtener así una fracción líquida [5].

La fracción líquida puede tratarse por medio del proceso de DA, previamente mencionado, el cual es realizado por la actividad microbiana sin presencia de oxígeno, ofrece la oportunidad de reciclar desechos orgánicos y aminorar la emanación de gases de efecto invernadero al capturar el carbono en los desechos [8]. La DA se desarrolla en cuatro etapas para ilustrar la secuencia de eventos microbianos. Estas etapas son la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y la metanogénesis [9,10]. El producto final de la DA es el biogás el cual se compone principalmente entre 50-75% de metano (CH_4), 25-50% dióxido de carbono (CO_2), 0-4% nitrógeno (N_2), 0-3% oxígeno (O_2), 0.3-0.5% sulfuro de hidrógeno (H_2S) y 2-4% de hidrógeno (H_2) [11]. Cabe destacar que exclusivamente el CH_4 aporta energía al biogás, esto se conoce como el poder calorífico, el cual señala que 1 m^3 de biogás con un 60% de CH_4 , tiene 21.5 MJ (5.97 kWh de electricidad), así como si se tiene únicamente 1 m^3 de CH_4 el poder calorífico es de 35.8 MJ (9.94 kWh de electricidad), estos datos referidos a condiciones de temperatura y presión estándar [1].

El proceso de DA de la FLRFV, requiere contar con tecnología que permita tratar la alta carga orgánica con la que se cuenta. Hasta el momento los principales tipos de reactores de alta carga son el reactor anaerobio de flujo ascendente y manto de lodos (UASB), el reactor de lecho de lodo granular expandido (EGSB) y el reactor de biopelícula. Sin embargo, este último proporciona atractivas ventajas que van desde ofrecer una mayor superficie de contacto entre la materia orgánica y la biomasa, hasta la fácil separación del agua tratada de la biomasa y de un diseño de sistema menos robusto [12]. Los procesos basados en biopelícula han demostrado ser una elección favorable para la aminoración de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de los nutrientes evitando las restricciones de los procesos de lodos [13]. Rosas-Mendoza y col.[14] emplearon el proceso de DA a las aguas residuales de la industria cítrica mediante el uso de un reactor de alta velocidad, evaluando la producción y la posible utilidad del biogás como fuente alternativa de energía. La contribución de este trabajo fue la introducción de un RAH, que consta de una combinación de un reactor de biopelícula formado por un lecho fijo y un lecho fluidizado, lo que permitió manejar cargas orgánicas elevadas.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue monitorear el RAH para el tratamiento de la FLRFV para la producción de bioenergéticos como el biogás.

Metodología

Sustrato e inóculo

Se empleó como sustrato la FLRFV, la cual se obtuvo a partir de la recolección de los RSU que se generan en el Mercado Municipal Emiliano Zapata de Orizaba, Ver. Los RSU se recolectaron, se separaron y trituraron, para obtener una pasta, la cual se centrifugó y se filtró, siguiendo el procedimiento de Alvarado-Lassman y col. [4] para así obtener la FLRFV.

Como inóculo se utilizaron 1.5 L de un soporte colonizada llamado Extendsphere™, el cual fue equivalente a 39.75 g de biomasa y fue obtenido de un Reactor EGSB ubicado en la Planta Piloto de Procesamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Condiciones de Operación del RAH

El tratamiento de la FLRFV por digestión anaerobia se llevó a cabo en un RAH, como se observa en la Figura 1. Está compuesto por dos secciones: la primera sección un Lecho Fijo (LF) conformado por un tubo de acrílico, utiliza como soporte anillos poliméricos con 2.76 cm de longitud cubiertos por esmalte acrílico para mejorar la unión de la biopelícula; y en la segunda sección un Lecho Fluidizado inverso (LFI), construido con un tubo de acrílico de longitud de 80 cm.

Figura 1. Diagrama del RAH

El RAH se alimentó diariamente en modo continuo ocupando un volumen útil de trabajo de 2.5 L en el LFI. Se trabajó en rango mesofílico de temperatura ($35\pm 2^\circ\text{C}$) y el pH se controló en 7 ± 0.2 , agregando NaOH 3M al influente del RAH. La carga volumétrica aplicada (C_{va}) se trabajó entre 7 y 8 gDQO/Ld.

Caracterización del sustrato

LA FLRFV se caracterizó empleando los métodos analíticos que se indican en la Tabla 1. Se utilizó un digestor ODYSSEY DR2500 marca HACH y un espectrofotómetro HACH DR/2500 para determinar la demanda química de oxígeno total y soluble (DQO_T y DQO_S), una estufa de secado marca RIOSSA modelo H-33 y una Mufla marca Barnstead/Themolyne modelo Furnace 1300 para sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV), un Potenciómetro marca OAKTON modelo pH 700 para el control del pH y finalmente para la composición de biogás se utilizó un Cromatógrafo de gases Buck 310.

Tabla 1. Determinaciones analíticas empleadas para la caracterización del sustrato y monitoreo del RAH.

Parámetro	Unidad	Método
DQO _T y DQO _S	g/L	Método colorimétrico Standard Methods
ST	g/L	Método gravimétrico
SV	g/L	Standard Methods
pH	-	Potenciométrico 4500-H+ B Standard Methods
Composición de biogás	%	Cromatografía de gases

Monitoreo del RAH en modo continuo

El RAH fue monitoreado diariamente durante 45 días mediante los parámetros indicados en la Tabla 1, a excepción de la composición de biogás, ya que se realizó a partir del día 27 y se midió cada tres días. Estos parámetros permitieron calcular las variables de respuesta del monitoreo que son: %DQO_T removida y %DQO_S removida, control del pH, y el rendimiento de metano.

Resultados y discusión

Caracterización de la Fracción Líquida de Residuos de Frutas y Verduras

Los resultados de la caracterización inicial de la FLRFV se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Caracterización de la FLRFV

Parámetro	Unidad	Presente investigación	Cruz-Ramos (2019)	Rosas-Mendoza (2018)
ST	g/L	5.24 ± 0.18	6.3	6.39 ± 0.88
SV	g/L	1.08 ± 0.39	2.7-4.7	4.10 ± 0.84
DQO _T	g DQO/L	8.63 ± 0.07	9.5-11	14.79 ± 2.03
DQO _S	g DQO/L	7.99 ± 0.28	7.5	12.50 ± 1.79
pH	-	7.9 ± 0.60	6.7 ± 0.3	6.78 ± 0.21

Es posible notar que el sustrato tiene aproximadamente 20% de materia orgánica (SV) del total de ST y la DQO_S representa alrededor de 92 % de la DQO_T. El pH se encontró alcalino arriba de 7, lo que de acuerdo con Toledo y col. [15] y Jáuregui-Jáuregui y col. [16], funciona como estrategia de arranque lo que beneficia el desarrollo y crecimiento de la biopelícula. En comparación con Cruz-Ramos [17] y Rosas-Mendoza [14] la diferencia en los resultados de los parámetros medidos depende fuertemente de la temporada en que los RSU son recolectados.

Operación en modo continuo del RAH

Al momento del arranque y operación del RAH se trató la FLRFV, la cual de los días 1 al 27 tuvo un pH alto debido a que la materia orgánica al parecer ya se encontraba degradada, Lohani y col. [18] mencionan que el pH arriba de un valor de 8 inhiben las funciones biológicas para los microorganismos anaerobios, y en la Figura 2 es notable que durante ese periodo no hubo producción de biogás. De acuerdo con Ostrem y col. [19] esto se puede solucionar añadiendo una mayor cantidad de FLRFV fresca.

Por lo tanto, a partir del día 27 se obtuvo un sustrato fresco con una composición ácida, ya que su pH osciló entre 4.9-5.2 por lo que se neutralizó el pH entre 6.8 y 7.2, utilizando una solución de NaOH 3M con la finalidad de que no hubiera acidificación durante el tiempo de operación, Hussain y col. [20] en su estudio enfocado a los efectos del pH en DA reportaron que el valor de 7.0 optimiza la producción de biogás ya que se encuentra dentro del nivel adecuado de 6.4-7.6.

Figura 2. Comportamiento de pH durante la operación del RAH

La cantidad y rendimiento del biogás producido, fue limitado por algunos factores como el pH, la composición variable del sustrato de entrada y la variabilidad de la Cva. Lo que es reflejado en la Figura 3 donde el %DQO removida, tanto soluble como total en la fase de arranque (día 1-27) fue muy bajo, sin embargo; a partir del día 27 se observó un comportamiento creciente que alcanzó hasta una remoción del 47.7%.

Figura 3. Monitoreo de % DQO removida y producción de biogás durante la operación del RAH

Las variaciones significativas de la Cva inhibieron la producción de biogás ya que como se observa en la Figura 4, a partir del día 27 cuando se tuvo un mayor control en el proceso, la cantidad de biogás fue aumentando hasta alcanzar 5 L por día.

Figura 4. Análisis de la Cva en la producción de biogás durante la etapa de estabilización.

La Figura 4 también muestra la vulnerabilidad de los microorganismos implicados en la DA, a los cambios de Cva, ya que al ser variable, es difícil la adaptación de las bacterias y arqueas a esos ritmos de alimentación, por lo tanto si observamos que desde el día 27, cuando la Cva fue menos variante, los microorganismos produjeron biogás favorablemente obteniendo rendimientos de metano desde 0.2 a 0.22 L de CH₄/gDQO_{rem}.

Trabajo a futuro

Operar el RAH hasta su estabilización y modificar las condiciones de operación del reactor anaerobio a través de la carga orgánica, para evaluar la actividad de los consorcios microbianos.

Conclusiones

Se montó un reactor de biopelícula, llamado Reactor Anaerobio Híbrido, constituido en dos partes distinguidas por un LF superior y un LFI inferior. El correcto control de pH favoreció la producción de biogás alcanzando hasta 5 L por día, lo cual también se vio reflejado en el porcentaje de remoción de DQO, del día 1 al día 27 tuvo fuertes variaciones; sin embargo, una vez controlado el pH se observó la tendencia ascendente de la remoción de DQO que alcanzó 47% de la DQO_T y 45% de la DQO_s . El contenido de metano máximo alcanzado fue 0.22 L de $CH_4/gDQO_{rem}$. En el tiempo de operación mostrado se notó que el sustrato es de fácil degradación y no requirió de macro ni micronutrientes para ser posible su tratamiento. Finalmente, la separación de la fracción líquida de la sólida de los RSO, permite aplicar un tratamiento específico a cada una de las partes, para su adecuado aprovechamiento, en el caso de la fracción líquida generar un biocombustible con gran aporte energético como es el biogás.

Agradecimientos

Se agradece por el apoyo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) concedido mediante Becas Nacionales y Cátedras CONACYT, así como al Tecnológico Nacional de México, por las instalaciones para llevar a cabo la presente investigación.

Referencias

- [1] Vega-De Kuyper, J, y Ramírez-Morales, S. Fuentes de energía, renovable y no renovable. Aplicaciones. México: Alfaomega, 2014.
- [2] Wid, N., y Horan, N. J. Anaerobic digestion of screenings for biogas recovery. Springer Singapore, 2018.
- [3] Weber, B., Rojas Oropeza, M., Torres Bernal, M., y Pampillón González, L. Producción de biogás en México estado actual y perspectivas. *Red Mexicana de Bioenergía*, No. 5, 2012.
- [4] Alvarado-Lassman, A., Méndez-Contreras, J. M., Martínez-Sibaja, A., Rosas-Mendoza, E. S., y Vallejo-Cantú, N. A. "Biogas production from the mechanically pretreated, liquid fraction of sorted organic municipal solid wastes". *Environ Technol* 3330, 2016.
- [5] Apanco-Rosas, V. Comparación del desempeño de un reactor anaerobio piloto en configuración en paralelo, con 2 diferentes sustratos. Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Orizaba. México. 2018.
- [6] Mlaik, N., Khcharem, M., Kouas, M., Sayadi, S., y Khoufi, S. "Improvement of anaerobic biodegradability of organic fraction of municipal solid waste by mechanical and thermochemical pretreatments". *Inter J Environ Sci Technol*. 2017.
- [7] Ariunbaatar, J., Panico, A., Esposito, G., Pirozzi, F., Lens, P. "Pretreatment methods to enhance anaerobic digestion of organic solid waste". *Applied Energy* 123: 143–56. 2014.
- [8] Horan, N. J. Anaerobic Digestion Processes: Applications and Effluent Treatment. *Springer Nature Singapore Pte Ltd*, Singapore. 2018.
- [9] Gerardi, M. H. The Microbiology of Anaerobic Digesters. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2003.
- [10] Corrales, L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macías, J. A., y Corredor Vargas, A. M. Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. *Nova*, 13(24), 55. 2015.
- [11] Deng, L., Liu, Y., y Wang, W. Biogas technology. *Biogas Technol*. 2020
- [12] Houbron, E. "Methane yield and microscopic observation as monitoring biofilm behaviour parameters, during startup phase of anaerobic inverse fluidized bed reactor". *Afr J Biotechnol* 11(78):14392–98. 2012.

- [13] Zinatizadeh, A. A. L., y Ghaytooli, E. Simultaneous nitrogen and carbon removal from wastewater at different operating conditions in a moving bed biofilm reactor (MBBR): Process modeling and optimization. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 53, 98–111. 2015.
- [14] Rosas-Mendoza, E. S., Méndez-Contreras, J. M., Martínez-Sibaja, A., Vallejo-Cantú, N. A., y Alvarado-Lassman, A. “Anaerobic digestion of citrus industry effluents using an Anaerobic Hybrid Reactor”. *Clean Technol Environ Policy* 20(7):1387–97. 2018.
- [15] Toledo-Cervantes, A., Guevara-Santos, N., Arreola-Vargas, J., Snell-Castro, R. y Méndez-Acosta, H. O. “Performance and microbial dynamics in packed-bed reactors during the long-term two-stage anaerobic treatment of tequila vinasses”. *Biochem Eng J* 138:12–20, 2018.
- [16] Jáuregui-Jáuregui, J. A., Méndez-Acosta, H. O., González-Álvarez, V., Snell-Castro, R., Alcaraz-González, V., & Godon, J. J. Anaerobic treatment of tequila vinasses under seasonal operating conditions: Start-up, normal operation and restart-up after a long stop and starvation period. *Bioresource Technology*, 168, 33–40, 2014.
- [17] Cruz-Ramos, A. Mejoramiento de la fluidización de un reactor anaerobio híbrido semifluidizado. Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Orizaba. México. 2019.
- [18] S. P. Lohani and J. Havukainen. Anaerobic Digestion: Factors Affecting Anaerobic Digestion Process. *Waste Bioremediation, Energy, Environment, and Sustainability*. 2018.
- [19] Ostrem MK, Millrath K, Themelis NJ. Combining anaerobic digestion and waste to energy. In: 12th North America waste to energy conference. Columbia University, New York. 2004.
- [20] Hussain A. ali, Johain J. Faraj, Fawziea M. Hussien. Effect of pH on biogas production during anaerobic digestión. *Journal of University of Shanghai for Science and Technology*, Volume 23, Issue 8, pp 224-231, 2021.